

PROJETO MULTIDISCIPLINAR TEORIA LITERÁRIA

Autor – Luis de Sousa e Silva Filho

Curso do Centro Universitário ETEP

em Convênio Interinstitucional com a Faculdade UniBF

Curso: Licenciatura em Letras: Português/Inglês.

Data de início no curso: 04/01/2023

Data de envio do trabalho: 07/07/2023

DOI: 10,5281/zenodo.10429549

RESUMO

Neste módulo de estudo relacionado ao Curso de Letras, este projeto multidisciplinar tinha como objetivo principal apontar o gênero literário utilizado pelo autor George Orwell, no livro 1984. Como objetivo secundário, a pesquisa precisava identificar quais eram os principais personagens do livro. Muitas disciplinas puderam ser associadas a este tema, o que garantiu um trabalho acadêmico capaz de mostrar diversas habilidades desenvolvidas neste curso de licenciatura. A narrativa do livro analisado permitiu, através das técnicas de análise adquiridas no decorrer do curso, identificar importantes informações que foram extraídas com a ajuda de fontes bibliográficas confiáveis. Naquele mundo imaginário, várias formas de escrita e características de personagens foram minuciosamente analisadas, algumas relacionadas às disciplinas que envolve a crítica literária e, outras, associadas às práticas pedagógicas comuns no Ensino Fundamental e Médio. Assim, esta pesquisa alcançou êxito quando trouxe respostas para atender ao objetivo principal e aos secundários. Analisar as obras de George Orwell passa a ser interessante para qualquer linguista. Através deste projeto multidisciplinar, o acadêmico conseguiu contribuir com a comunidade acadêmica e, assim, garantir que o livro de George Orwell continue vivo, atual e sempre lido.

Palavras-chave: George Orwell; Teoria Literária; Novilíngua.

1 INTRODUÇÃO

Os projetos multidisciplinares são considerados importantes ferramentas de ensino, principalmente, por que têm a capacidade de exigir do estudante diferentes tipos de habilidades; isso ocorre ao mesmo tempo em que os alunos navegam por diferentes tipos de disciplinas em um mesmo trabalho acadêmico.

Sendo assim, este módulo de ensino do Curso de Letras trata de assuntos relacionados à estrutura de obras literárias, tipos de discurso, espaço e tempo. Para isso, neste campo de estudos, é muito importante o desenvolvimento de habilidades relacionadas às leituras de livros. É por isso que este projeto multidisciplinar escolheu para análise um livro que se tornou um sucesso de vendas no mundo inteiro: “1984, de George Orwell”.

A presente pesquisa está relacionada diretamente com as seguintes disciplinas: Texto e Imagem: Literatura Infanto-juvenil; Teoria Literária; Metodologias Ativas; Fundamentos e Práticas de Ensino da Literatura: Ensino Fundamental e Médio; Literatura Comparada e Educação Profissional e Empresarial.

Sendo um livro lido em vários países, 1984 se tornou uma literatura analisada em vários tipos de lugares, inclusive, serve de resenhas e resumos para trabalhos acadêmicos. Isso torna esta obra de George Orwell como um trabalho de forte valor literário, respondendo também a justificativa de discorrer sobre Orwell neste projeto.

O objetivo principal deste trabalho é apontar o gênero literário utilizado pelo autor, no livro 1984. Como objetivo secundário, temos a identificação dos principais personagens do livro. O autor deste projeto trabalha na hipótese de analisar o livro como uma ficção, apesar disso, essa resposta só virá após a verificação de informações sobre o livro pesquisado. Este acadêmico do Curso de Letras deverá buscar informações claras e precisas, a fim de trazer as respostas para o objetivo principal e secundários.

O módulo de estudos que envolve as teorias literárias é considerado um dos mais importantes para estudar estilos de leitura, estruturas, tipos de narrativas e, até mesmo, se as obras literárias conseguem se comunicar com livros de outros autores, tornando assim, esse tema de grande relevância para estudos e interpretações de textos clássicos.

George Orwell não era brasileiro, mas, sua obra clássica tem contribuído para debates em diferentes setores da sociedade, seja no campo político, histórico, comportamental e, também, educacional. Mas por que o livro 1984 se tornou tão interessante? Na próxima unidade, você observará importantes informações coletadas sobre o livro.

2 ANALISANDO O LIVRO 1984, DE GEORGE ORWELL.

Muitos querem saber curiosidades sobre o escritor George Orwell, inclusive, se ele escreveu outros livros de sucesso.

Eric Blair era o **real nome de George Orwell**, nascido em Motihari, Índia (na época território britânico), em 1903. Sua obra é marcada por suas experiências pessoais, vividas em três etapas de sua vida: **sua posição contra o imperialismo britânico**, na juventude; sua **defesa da justiça social**, depois de ter observado e sofrido na própria pele as condições de vida dos trabalhadores de Londres e Paris; e **contra os totalitarismos**, tanto na forma do estalinismo quanto do fascismo, tendo Orwell participado da **Guerra Civil Espanhola**. Além de cronista, crítico literário e romancista, Orwell é um dos ensaístas em língua inglesa mais destacados entre as décadas de 30 e 40 do século XX. Entretanto, seus trabalhos mundialmente conhecidos são os romances políticos críticos ao totalitarismo “A Revolução dos Bichos” e “1984”, no qual aparece o conceito de “Big Brother”. Orwell faleceu em 1950 (FELIPO, 2021, p. 1).

Logo de início, podemos entender que essa obra literária do escritor britânico teve influência de sua vivência e experiências pessoais em momentos da sua vida. Esses temas estão diretamente relacionados à disciplina Teoria Literária, que visa a interpretação de obras analisando o meio em que elas estão inseridas, sempre observando o tempo e o lugar em que um livro está sendo lido.

É por isso que muitos livros podem ou não ter uma grande aceitação, dependendo do período em que foram escritos e do contexto social da época da veiculação. Mesmo após vários anos de uma publicação, um livro ainda pode ser considerado atual: é o caso de 1984, obra que está sendo analisada neste projeto.

1984 é um livro que envolve poder, governança, medo e, até mesmo, romance. Podemos entender melhor esse livro observando uma importante publicação sobre o assunto:

1984 é o ano em que se passa a história. O mundo está dividido em três superpotências. Ou, como prefere Orwell, superestados. São eles: Oceânia, Eurásia e Lestásia. O protagonista da história, um funcionário público chamado Winston Smith, vive na Oceânia, o maior dos três. Compreende o Reino Unido, a América, a Oceania, grande parte do sul da África e dois países da Europa: Islândia e Irlanda. Já a Eurásia abrange toda a Europa (exceto Reino Unido, Islândia e Irlanda), quase toda a Rússia e pequena parte da Ásia. A Lestásia engloba boa parte da Ásia, como China, Japão e Coreia, parte da Índia e algumas nações vizinhas. Winston Smith, de

39 anos, vive em Londres, a capital da Pista de Pouso Um, anteriormente conhecida como Grã-Bretanha. Trabalha em um dos quatro ministérios: o da Verdade, no Departamento de Documentação. Na fachada do edifício, os lemas do Partido: “Guerra é Paz”, “Liberdade é Escravidão” e “Ignorância é Força” (ANDRÉ BERNARDO, 2023, p. 5).

Através desta citação anterior, conseguimos apontar algumas características da literatura analisada. Observe que podemos detectar o gênero literário narrativo, já que existe o narrador, os personagens, o enredo, o espaço e o tempo. Essas informações ajudam nas respostas para o primeiro objetivo deste trabalho acadêmico, que era apontar o gênero literário. Sendo um livro que envolve vários países, trazendo uma forte reflexão sobre distopia e vigilância, podemos inferir que essa obra clássica trabalha com vários personagens. E, para não ficar dúvidas sobre os principais personagens, precisamos encontrar respostas para atender ao objetivo secundário: encontrar os nomes dos principais personagens.

Segundo Greelane (2019), os personagens de George Orwell buscam a liberdade dentro de um sistema de governo controlador. Um dos personagens do livro 1984 é Winston Smith, um homem de 39 anos que trabalha no Ministério da Verdade. Seu trabalho é alterar o registro histórico para coincidir com a propaganda oficial do governo. Júlia é outra personagem. Ela trabalha no Ministério da Verdade e se comporta como um membro obediente e satisfeito do Partido. O’Brien é um personagem irreal e, também, completamente não confiável. Ele é realmente representativo do universo que o escritor Orweel está imaginando. Outro personagem, Syme, é colega de trabalho de Winston e trabalha em uma nova edição do dicionário Novilíngua. Winston prevê que ele desaparecerá por causa de sua inteligência. O Sr. Charrington é um membro da Polícia do Pensamento. Inicialmente, esse personagem se mostra como uma pessoa gentil. O Grande Irmão é outro personagem. É um homem de meia-idade que simboliza o Partido. Sua principal presença no romance é como figura de destaque em cartazes. E, por último, Emmanuel Goldstein. Esse é o líder de uma irmandade que trabalha para fomentar a revolução contra o Partido. Emmanuel Goldstein parece ser uma invenção usada para prender resistores como Winston.

Observe que, no parágrafo anterior, pudemos encontrar a resposta para objetivo secundário. Além de apontar os principais nomes do livro, várias funções desenvolvidas por personagens também foram expostas na narrativa. Embora seja um livro de ficção, pudemos perceber que alguns personagens mostram sua produtividade no trabalho, seja por convergência de ideias junto ao Partido citado no livro, ou também, por medos de represálias. Esses temas que envolvem ambientes de trabalho e produtividade foram analisados neste módulo de ensino através da disciplina Educação Profissional e Empresarial.

Um dos temas estudados neste conjunto de disciplinas envolveu o processo evolutivo do trabalho. Fazendo uma associação com o livro analisado, observe que o personagem Syme desaparece. Ele era considerado uma pessoa muito inteligente, por isso, o personagem Winston previu que ele ia desaparecer. Isso traz reflexões sobre estilos de profissionais e comportamentos exigidos dentro de um ambiente trabalhista. A seguir, entenderemos a importância de 1984 para a Teoria Literária e outras disciplinas relacionadas.

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO

Durante o desenvolvimento desta pesquisa, constatamos importantes informações sobre o livro 1984. Já podemos afirmar que se trata de uma ficção, pois fala de um mundo irreal, embora que, muitos consideram esse livro como uma profecia sobre estilos de governanças totalitárias.

Já com as respostas devidamente inseridas em parágrafos anteriores, agora, poderemos entender outros pontos importantes da obra analisada. Na obra analisada, existem muitas frases importantes que merecem reflexão, do ponto de vista da crítica literária. “Na obra-prima de Orwell, duplipensar é aceitar duas crenças simultaneamente contraditórias” (ANDRÉ BERNARDO, 2023. p. 3). A semântica explica esses discursos que podem ter conceitos antônimos e, também, frases com ambiguidade.

Em Metodologias Ativas, o acadêmico de Licenciatura em Letras estuda o conceito de sala de aula invertida, onde, o aluno tem a possibilidade de aumentar seus conhecimentos através de pesquisas e leituras fora da sala de aula, permitindo assim, que muitos conceitos citados em livros também possam ser levados para o ambiente escolar. Dessa forma, muitas expressões retiradas o livro de George Orwell podem ser analisadas através de diferentes escolas de concepções literárias. O livro 1984 ainda se torna mais rico, culturalmente, quando ele se comunica com outras obras e permite adaptações para outras artes, como o teatro. Isso é bastante estudado na disciplina Literatura Comparada, que faz parte do módulo que envolve as teorias literárias.

No Brasil, 1984 inspirou história em quadrinhos, ilustrada pelo desenhista Fido Nesti, ganhador do Prêmio Eisner de melhor adaptação, e virou peça de teatro, encenada por Zé Henrique de Paula a partir da adaptação de Duncan MacMillan e Robert Icke. Na montagem, Winston Smith é interpretado por Rodrigo Caetano (ANDRÉ BERNARDO, 2023, p. 10).

Observe que este livro de George Orwell deixou uma grande contribuição para o campo da Educação, além de ajudar na arte teatral. Quando se estuda Texto e Imagem, título principal da matéria Literatura Infanto-Juvenil, observamos a situação da leitura e a formação do leitor. É por isso que alguns leitores procuraram publicar livros com personagens bastante populares. É o caso de Monteiro Lobato, que escolhia escrever observando a realidade cultural do Século XX.

Usar figuras de linguagem é interessante para vários tipos de textos. A pesquisa em livros pode ser trabalhada no Ensino Fundamental e Médio; os professores sabem que tais assuntos são disponibilizados na disciplina Fundamentos e Práticas de Ensino da Literatura.

4 CONCLUSÃO

Você pôde observar que o livro 1984 permite uma conversação com várias disciplinas relacionadas à Teoria Literária. Constatou-se também, que existem vários tipos de narrativas e, esses estilos de escrita, podem aproximar ou afastar leitores. Sendo um livro clássico de crítica, sempre se baseando em experiências e vivências, George Orwell conseguiu alcançar vários países. Aqui no Brasil, como vimos, sua obra passou a ser adaptada também no campo das artes, como exemplificado através de citação, sendo usada no teatro.

Sobre o objetivo principal, você notou que o gênero do texto é narrativo e, às vezes, utilizava um tom melancólico nos seus textos. Apesar de notarmos que o livro 1984 traz um gênero narrativo, é importante perceber que alguns lugares são irreais, assim, configurando uma ficção utópica e distópica. Nessa narrativa que foi analisada anteriormente através de fontes confiáveis, percebemos que o mundo distópico de 1984 era controlado por totalitaristas.

Como percebemos, existem várias formas de analisar o livro 1984. Podemos ver o estilo da escrita, o tempo verbal, a análise sintática de algumas frases, “como guerra é paz e liberdade é escravidão” e, também, através de concepções baseadas em escolas literárias, utilizar diferentes formas de leitura, como exemplo: Formalismo Russo, Nova Crítica, Estruturalismo, Pós-Estruturalismo e Teorias da Recepção da Leitura.

Até hoje, o livro 1984 se comunica com diferentes tipos de leitores, dessa forma, essa obra passou a ser traduzida no mundo inteiro. Naquela narrativa do livro, constatamos que há elementos utópicos; isso foi percebido quando membros daquele governo imaginário se utilizavam de vários mecanismos de vigilância para que se estabelecesse uma sociedade perfeita, na visão governista daquela ficção escrita.

Por outro lado, observando fatos ligados à distopia, notamos que o autor escreveu temas melancólicos relacionados à vida sob regimes opressores, autoritários, de privação e perda. Através das citações diretas e indiretas percebemos essas características no livro.

Assim, esse projeto multidisciplinar conseguiu apontar os principais personagens, respondendo também ao objetivo principal. Para garantir flexibilidade e qualidade, este trabalho acadêmico se utilizou da pesquisa bibliográfica.

Por fim, é importante afirmar que o livro 1984, de George Orwell, deixa um grande legado para o mundo da literatura, gerando fortes reflexões no campo linguístico, político e social. 1984 é um livro que permite uma grande contribuição para o estudo das teorias literárias.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

ANDRÉ BERNARDO. BBC NEWS BRASIL. **George Orwell, 120 anos: por que 1984 continua tão relevante e atual?** Disponível em:

<<https://www.bbc.com/portuguese/articles/c4n405de6lno>> Acesso em: 07 jul. 2023.

FELIPO. **1984-UMA ANÁLISE COMPLETA DO LIVRO DE GEORGE ORWELL.**

Disponível em: <<https://minhasatividades.com/1984-resenha-do-livro/>> Acesso em: 07 jul. 2023.

GREELANE. **Personagens de 1984.** Disponível em:

<<https://www.greelane.com/pt/humanidades/literatura/1984-characters-4589761/>> Acesso em: 07 jul. 2023.